

ISic1512

I.Sicily inscription 1512

Language

Punic

Type

dedication

Material

sandstone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Motya

Place of origin (modern)

Moza

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Mozia, Villa Whittaker

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645013

Bibliography

Amadasi Guzzo, M.G. 1967. Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente. Rome. At Sic.Pun.14

Amadasi Guzzo, M.G. 1986. Scavi a Mozia - le iscrizioni. Rome. At no.2

Garbini, G 1966. Le iscrizioni puniche. In Ciasca, A.(eds.), *Mozia II. Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell'Università di Roma*. Rome. pp. 109-117. At 115 tav. 72, 78.2

Forte, M. 1966. Catalogo delle stele. In Ciasca, A.(eds.), *Mozia II. Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della*

Sicilia occidentale e dell'Università di Roma. Rome. pp. 71-108. At 96-97
Rocco, B. 1971. Iscrizioni fenicie di Mozia. *AION*. 20: 105-116. At no.2

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1512. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4386093>